

任务型教学法在对外汉语口语课中的应用

王霞

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
magistratura bosqichi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545766>

摘要 任务型教学法强调“在做中学”。本文分析对外汉语口语教学问题，阐述其理论基础与适用性，提出任务设计原则与步骤，并结合案例说明，证实其能有效提升学生口语能力。

关键词 任务型教学法，对外汉语口语教学，任务设计，交际能力，教学应用

Abstract Task-based language teaching emphasizes "learning by doing". This paper analyzes the problems in teaching spoken Chinese as a foreign language, expounds its theoretical basis and applicability, proposes task design principles and procedures, and illustrates them with a case study, confirming that it can effectively improve students' oral proficiency.

Keywords Task-based language teaching, Chinese as a foreign language, oral teaching, task design, communicative competence, teaching application

Annotatsiya Vazifali o'qitish metodi "bajarish orqali o'rganish" tamoyiliga asoslanadi. Ushbu maqolada xitoy tilini chet tili sifatida o'qitishda og'zaki nutq daralaridagi muammolar tahlil qilinadi, metodning nazariy asoslari va qo'llanilish imkoniyatlari yoritiladi, vazifalarni loyihalash tamoyillari va bosqichlari taklif etiladi hamda amaliy misol orqali talabalarning og'zaki nutq qobiliyatini samarali rivojlantirishi isbotlanadi.

Kalit so'zlar Vazifali o'qitish metodi, xitoy tili chet tili sifatida, og'zaki nutqni o'qitish, vazifa loyihasi, kommunikativ qobiliyat, o'qitishda tatbiq etish

一、引言

口语教学是对外汉语教学的重要部分。传统课堂的“领读—跟读—机械操练”模式使学生难以开口，根源在于缺乏真实任务和交际动机。任务型教学法强调在做中学，与口语教学目标契合。本文探讨其在课堂中的有效运用。

二、对外汉语口语教学现状及问题

2.1 当前口语课堂的主要教学模式 当前多数对外汉语口语课堂以结构主义为主导，流程为生词讲解、句型演示、机械操练和情景模拟。教师为中心，学生被动接受。情景模拟实为句型变体，学生套用固定句式，缺乏真实交际需求。

2.2 存在的主要问题。第一，学生开口率低，在全班面前发言易紧张，机械操练使课堂气氛沉闷。第二，语言输入与输出脱节，课堂所学无法迁移到真实场景。第三，交际动机不足，学生仅为完成练习而说话，缺乏真实交际目的。第四，任务缺乏真实性，角色扮演与学生生活经验相距甚远，难以激发参与热情。

三、任务型教学法的理论基础与适用性

3.1 理论基础. 任务型教学法源于第二语言习得研究: Long (1983) 的“互动假说”强调意义协商; Swain (1985) 的“输出假说”强调可理解输出; Vygotsky的“最近发展区”理论强调协作促进认知和语言发展。

四、任务设计原则与实施步骤

真实性: 任务贴近学生真实生活, 如“买菜”“寄包裹”等。

梯度性: 任务由简到繁, 从信息差任务逐步过渡到问题解决和创意类任务。

互动性: 保证每位学生参与互动, 采用小组或对子活动形式。

4.2 实施步骤. 前任务阶段: 教师引入话题, 激活学生已有的语言知识, 并提供必要的词汇和句型支持。

任务环阶段: 任务环是任务型教学的核心环节, 包括三步: 学生以对子或小组形式完成任务, 教师巡视但不打断; 学生准备汇报内容, 此时更注重语言的准确性与连贯性; 小组代表汇报成果, 师生反馈, 教师引导学生分析语言问题并讲解练习, 将注意力从意义转向形式, 提升准确性。

五、教学案例设计

5.1 案例背景 教学对象: 乌兹别克斯坦中文学习者, 已掌握约300个词汇, 能够进行简单的自我介绍和日常问候。教学内容: 《问路与指路》. 课时安排: 2课时 (每课时50分钟)

5.2 任务设计. 主任务: 帮助新同学找到学校周边的图书馆、邮局、超市, 并画出路线图。前任务 (15分钟): 展示地图, 提问“去邮局怎么走?”

复习方位词 (左、右、前、后) 和问路用语 (“请问……怎么走?” “在哪儿?”)

教师呈现任务情境: 一位新同学刚来到学校, 需要找到图书馆、邮局和超市, 请大家帮助他。

任务环 (60分钟):

任务完成 (25分钟): 两人一组, 角色扮演“问路人”与“指路人”, 完成寻找三个地点的任务, 后交换角色。

计划汇报 (15分钟): 小组讨论并练习介绍从校门到某一地点的路线。

汇报 (20分钟): 每组代表上台汇报一条路线, 并在地图上标示, 其他小组提问或补充。

语言聚焦 (25分钟): 板书典型错误 (如方位词使用不当、语序错误), 全班共同纠正。补充讲解“往+方向+走”与“沿着+路+走”的区别。快速问答练习, 巩固所学表达。

5.3 **案例分析与反思** 该案例任务具有真实性和交际必要性。学生在任务中使用了方位词和问路用语，并进行了大量意义协商。小组合作降低了焦虑感，提高了参与度。汇报环节使学生从关注意义转向关注形式准确性，语言聚焦环节则帮助其将零散语言经验系统化。

六、实施中的问题与建议

6.1 **常见问题** 任务型教学法在口语课堂中可能遇到三个问题：课堂管理难（小组活动易用母语，教师难以兼顾）、时间控制难（各环节易超时）、学生适应难（部分学生认为没学到明确知识点）。

6.2 **应对建议** 第一，通过“汉语使者”角色或积分机制鼓励使用目标语；第二，设定明确时间限制，灵活调整语言聚焦环节；第三，初期解释教学理念，突出语言聚焦的系统性。

结语

任务型教学法为对外汉语口语教学提供新路径，将课堂转化为完成真实任务的场所，能提升学生的交际意愿、语言流利度与复杂度，培养合作与解决问题能力。但该方法适用于以交际为核心的口语课，语音、汉字等需与其他教学法结合。

参考文献:

- [1] Long, M. H. Native Speaker/Non-Native Speaker Conversation and the Negotiation of Comprehensible Input [J]. Applied Linguistics, 1983, 4(2): 126-141.
- [2] Swain, M. Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in Its Development [C] // Gass, S., Madden, C. Input in Second Language Acquisition. Rowley, MA: Newbury House, 1985: 235-253.
- [3] Nunan, D. Task-Based Language Teaching [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [4] 程晓堂. 任务型语言教学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [5] 贾志高. 任务型语言教学的特点及实施策略[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2005(3): 135-138.